

A HOMOFOBIA PRESENTE EM EVENTOS ESPORTIVOS COMO JOGOS OLIMPICOS E COPA DO MUNDO

Amanda dos Anjos de Souza, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – FATEC ZL,
amanda.souza36@fatec.sp.gov.br

Leticia Quaglio Damasceno, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – FATEC ZL,
leticia.damasceno@fatec.sp.gov.br

João Almeida Santos, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – FATEC ZL, joao.santos256@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo deste estudo é apontar o comportamento homofóbico em algumas atitudes no campo esportivo, tanto do público em relação ao esportista como de contexto político em relação ao esportista. O ataque ao esportista de natureza velada ou disfarçada na realidade esconde um comportamento de supremacia de participantes de masculinidade ortodoxa e patriarcal. A homofobia representa uma forma de resistência contra a entrada de um outra cultura ou subcultura gay no esporte. Então, o ataque funciona como um antídoto para essa classe composta por uma raça branca e com poder cultural e riqueza contra uma classe considerada inferior. A metodologia dessa pesquisa quanto aos objetivos é exploratória porque pretende proporcionar maior familiaridade com esse tema. Quanto aos procedimentos técnicos é uma pesquisa bibliográfica porque se vale de dados secundários dispostos em livros, artigos científicos e informação sobre o fato de homofobia ocorrido no esporte. O resultado obtido apontou que a homofobia no esporte é um fato e tem sido recorrente mesmo com a evolução da informação por diversas mídias e o aumento de esportistas jovens no esporte.

Palavras-chave. Homofobia, Esporte, LGBTQIA+, Jogos Olímpicos, Futebol.

ABSTRACT. The aim of this study is to point out the homophobic behavior in some attitudes in the sports field, both from the public towards the sportsman and from the political context towards the sportsman. The attack on the sportsman of a veiled or disguised nature actually hides a supremacist behavior of participants of orthodox and patriarchal masculinity. Homophobia represents a form of resistance against the entry of another gay culture or subculture into sport. So, the attack works as an antidote for this class composed of a white race and with cultural power and wealth against a class considered inferior. The methodology of this research regarding the objectives is exploratory because it intends to provide greater familiarity with this theme. As for the technical procedures, it is bibliographical research because it uses secondary data available in books, scientific articles and information about the fact of homophobia in sports. The result obtained showed that homophobia in sports is a fact and has been recurrent even with the evolution of information by different media and the increase of young sportsmen in sports.

Keywords. Homophobia, Sport, LGBTQIA+, Olympic Games, Soccer.

1. INTRODUÇÃO

No contexto atual, o crescimento de orientações políticas mais conservadoras e nacionalistas por um grande número de países do oriente ao ocidente. Esse avanço, vai dos Estados Unidos à Índia, passando pela Europa Ocidental e países do leste europeu, como Hungria e Polónia (SIQUEIRA et.al., 2020). No Brasil, esse também é o comportamento que tem se mostrado evidente, sobretudo a partir da eleição do atual presidente que tem o seu comportamento conservador ao extremo o que reflete no campo da economia com decisões políticas de cunho do liberalismo.

Diante desta contextualização, o resultado esperado no comportamento de parte da sociedade é ter um comportamento homofóbico no cotidiano das atividades produtivas, esportivas, culturais e sociais. Esse comportamento age diretamente contra grupos sociais de identidade contrária ao grupo de dominação. O modo de agressão vai de simples gestos passa por palavras e termina com atitudes de agressão física que em geral deixa sequelas aos agredidos.

Tal comportamento mostra o quanto existe de aversão em relação ao outro, como percebido na relação do europeu contra o imigrante, principalmente de origem muçulmana, ressaltando o poder de raça e de nação em detrimento de uma minoria oposta (MISKOLCI, 2015).

A pouco mais de duas décadas atrás, esse comportamento estava restrito a algumas anedotas e comportamentos trejeitados e apupos que gerava gargalhadas, a princípio inocente e sem pretensão de macular o outro.

Então, o tempo passou e o século XXI chegou com mais informação circulando pelas redes sociais que não mudou o comportamento das pessoas, muito pelo contrário, esse meio de comunicação fez com que a liberdade de expressão fosse distorcida, obrigando a aplicação de lei para gerar controle sobre a própria liberdade de expressão e contra atitudes discriminatórias.

Logo surge um grupo muito discriminado nessas últimas décadas que é o indivíduo LGBT que é um acrônimo de Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Vale lembrar que o homossexual é objeto de violência de diversas naturezas ao longo dos séculos, tais como agressões verbais até a agressão com morte (SIQUEIRA et.al., 2020).

Logo, o presente artigo é apontar as agressões que esse grupo sofre no esporte, embora esteja presente na política, no trabalho, na escola, no elevador, na fila de atendimento qualquer ou em outras partes da sociedade. Esse ataque ao esportista parte do público que representa uma sociedade que deseja manter o seu status de supremacia na cor da pele, orientação sexual, poder político e de riqueza. O ataque ao esportista de natureza velada ou disfarçada na realidade esconde um comportamento de supremacia de participantes de masculinidade ortodoxa e patriarcal. A homofobia representa uma forma de resistência contra a entrada de um outra cultura ou subcultura gay no esporte.

Isto ficou claro na Olimpíada de Tóquio no Japão em 2021, durante as eliminatórias no Qatar para a copa do mundo em 2022 e em outros eventos esportivos que serão apontados ao longo desse artigo.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 A HOMOFOBIA NO ESPORTE

A homofobia pode aparecer em formas diferentes de comportamento que vai desde uma simples piada ou imitações carregadas de gestos que procuram refletir a orientação sexual de uma pessoa do mesmo sexo. Palavras agressivas e violência física são fatores determinantes para colocar a vítima em uma situação vulnerável que termina pela sua saída do trabalho, escola, igreja ou outro meio de convívio social.

Quadro 1 – Definições de Homofobia

Autor	Definição
Borrillo (in	A homofobia é a atitude de hostilidade para com os homossexuais. O termo

LIONÇO& DINIZ, (2009)	<p>parece ter sido utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1971, mas foi somente no final dos anos 1990 que ele começou a figurar nos dicionários europeus.</p> <p>A homofobia é um fenômeno complexo e variado. Podemos entrevê-la em piadas vulgares que ridicularizam o indivíduo efeminado; no entanto, ela pode revestir-se também de formas mais brutais, chegando inclusive à exterminação, como foi o caso na Alemanha nazista.</p>
Junqueira (2012)	<p>Homofobia comparece com frequência nas falas cotidianas e institucionais de atores dos mais diversos setores sociais. Homens e mulheres da mídia, da educação, da cultura, da saúde, da justiça, dos movimentos sociais, entre outras áreas, vêm apontando os dedos para a questão, denunciando ou finalmente admitindo: a homofobia é um grave problema social.</p> <p>Diante de um emprego difuso do conceito e da denúncia de homofobia, parece existir uma crescente sensibilidade e disposição para se lidar mais criticamente com o fenômeno e uma maior conscientização acerca do papel das instituições na sua reprodução e no seu enfrentamento.</p>
QUEIROZ (2018)	<p>O uso do conceito de homofobia é controverso no país pois, a maneira que enxergamos o prefixo “homo” inviabiliza as identidades de outros como as lésbicas, transexuais e travestir. “Homo” é entendido como homem gay e não como seu real significado, que é “semelhante”. Quando também se utiliza o sufixo “fobia”, entende-se como uma patologia, o que a homossexualidade não é considerada (e nem criminalizada mais) deste 1973.</p>

Fonte: autores com base nas fontes citadas.

Diante das argumentações dos autores a respeito do tema Homofobia, permite entender que toda atitude que representa uma repulsa quanto comportamento, jeito de falar, de se movimentar, de se relacionar com pessoas do mesmo sexo em ambientes dos mais diferentes como o esporte, trabalho, escola, elevador e outros. Essa repulsa tenta expor um comportamento de superioridade e de domínio para com os demais que tenham qualquer forma de representação de orientação diferente ou cor de pele.

2.2. LGBT – LÉSBICAS, GAYS , BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS

O acrônimo LGBTQIA+ é uma forma breve e mais atual de se referir a Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais e outras variações. Essa identificação iniciou no movimento social que deliberou, durante a Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (realizada em 2008, sob a coordenação da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República), pela adoção da sigla LGBT, como forma de evidenciar o sexismo e para afirmar o compromisso desse movimento com o enfrentamento da inferiorização das mulheres (BORRILLO (in LIONÇO & DINIZ, 2009).

Diversos momentos da história recente desse movimento, vários atores tiveram sua identidade colocada ao lado desse acrônimo LGBT, mas nenhum deles tiveram tanta aproximação

como Pablo Vittar. Suas atitudes e comportamentos no palco e na vida, são vistos como uma grande liderança. Assim, Pablo Vittar carrega consigo uma bandeira simbólica como “líder” do movimento LGBT que busca, além da manutenção dos direitos básicos, a conquista de igualdade entre os gêneros e orientações sexuais, apesar de receber constantes ataques, a artista encontra forte encorajamento por parte de seus seguidores e fãs (QUEIROZ (2018).

Em Nova York no final da década de 1960, teve início um movimento de resistência para a emancipação LGBT. Desde então, houve vitórias políticas e sociais, porém os riscos de retroceder e de tirar os ganhos proporcionados por anos de luta, são constantes e com tendências a retrocessos difíceis de serem vencidos novamente. A repressão aos homossexuais em diversos campos como: área militar, política, setores de produção e de comércio, escola, atividades profissionais ligadas a construção civil, manuseio de máquinas e equipamentos na área de logística ou de transporte, dentre outras; são cada vez mais presentes na sociedade.

Sendo assim, a formação de grupos que possam representar o movimento LGBT deve ser o mais organizado possível e se fazer presente em diversas esferas da sociedade. Como por exemplo: a mídia da política gay deve ter papel relevante na inclusão e na democratização de atividades e ambientes. Nesse caso, o jornal O Lampião, fundado no Brasil em 1978, e o Gai Pied, na França em 1979. Ambos permitem combater a homofobia e manter a luta para ampliar as conquistas de direitos ao trabalho, estudo, convívio social e à vida (SIQUEIRA et.al., 2020).

2.3. JOGOS OLÍMPICOS E COPA DO MUNDO

Os Jogos Olímpicos representam uma forma de unificação dos povos em torno de diversas atividades que procuram demonstrar o quanto um atleta se dedicou para chegar naquele momento máximo do esporte em sua categoria. Os Jogos remontam a Grécia antiga com uma atividade que era a corrida entre diversos participantes que representavam seus respectivos vilarejos. Outra competição era a luta grega que lembra o judô e atividades semelhantes nos dias de hoje.

Em 1896, Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin, era pedagogo e historiador francês que organizava jogos e ficou conhecido como o Pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Sua inspiração surgiu em 1894 em um Congresso que organizou na Sorbone na França para falar da criação de uma competição de caráter internacional baseada nos jogos a Grécia Antiga.

Sendo assim, o formato dos jogos seguirem o calendário grego, aproveitando o clima de verão para dar mais vida ao espetáculo. O período de realização era de quatro em quatro anos, como são realizados ainda hoje. Mesmo durante os períodos da I Guerra Mundial e da II Guerra Mundial, os jogos foram realizados e colocaram em evidência a disputa política entre os participantes, sobretudo durante a II Guerra em que os atletas alemães tentavam demonstrar sua supremacia em relação aos demais atletas (RUBIO, 2010).

A Copa do Mundo foi criada em 1928 por Jules Rimet que ficou na presidência da Federação Francesa de Futebol de 1919 a 1945, sendo o seu terceiro presidente. Atualmente recebe o nome de Copa do Mundo FIFA - Federação Internacional de Futebol Associado, ou Campeonato do Mundo de Futebol, em Portugal, ou Campeonato Mundial FIFA ou simplesmente, como no Brasil, Copa do Mundo.

É um evento que acontece de quatro em quatro anos, com partidas eliminatórias para as seleções dos países se classificarem para a disputa em um país sede do evento. Em 1942e 1946, a

Copa do Mundo não foi realizada por causa da II Guerra Mundial. A primeira edição foi no Uruguai que acabou sendo o campeão no seu próprio território.

É um evento esportivo que movimenta milhões de dólares em patrocínio, venda de ingressos, direitos de transmissão, patrocinadores específicos para a partida final e movimenta muitos expectadores e torcedores que viajam para acompanhar a sua seleção e conhecer um pouco do país onde os jogos estão sendo realizados. Sendo assim, a mídia realiza um grande papel na promoção do evento e na motivação para as vendas de produtos e serviços que são veiculados por meio dos seus anunciantes. Em geral, a cifra de participação com uma cota de patrocínio em uma emissora que comprou os direitos de transmissão é elevada, mas com retorno garantido para o anunciante, como as pesquisas de opinião mostram e são comprovadas pelo faturamento do anunciante (GASTALDO, 2009).

3. METODOLOGIA

A metodologia dessa pesquisa quanto aos objetivos é exploratória porque pretende proporcionar maior familiaridade com esse tema. Por essa razão, a presente pesquisa adotou como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica para a obtenção de dados secundários dispostos em livros, artigos científicos e informação sobre o fato de homofobia ocorrido no esporte.

Tais informações são oriundas de acompanhamento, por parte dos pesquisadores, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos realizados em Tóquio, que teve a alteração no calendário de 2020 para julho e agosto de 2021 por causa dos efeitos da Pandemia do COVID-19. Foi um evento diferente de anos anteriores porque o público pode acompanhar pela mídia convencional e Internet, e não presencialmente.

Paralelo a essas informações, foi pesquisado dados sobre as Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro em 2016 e a Copa do Mundo na Rússia em 2018, para juntar dados para a análise da homofobia no esporte, objeto dessa pesquisa.

4. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

4.1. DIVERGENCIA POLÍTICA NOS JOGOS

Em Tóquio, o judoca sudanês Mohamed Abdalrasool se recusou a lutar contra o judoca israelense Tohar Butbul. Logo, O COI iniciou uma investigação para averiguar se o motivo foi político. Pois entre países árabes e Israel existe uma briga política, por causa do território da Palestina. Esse mesmo problema já teria acontecido na semana anterior, onde o judoca argelino Fethi Nourine desistiu de lutar contra o judoca sudanês, pois se ganhasse iria lutar contra o judoca israelense. Ele mesmo declarou a imprensa que desistiu, pois, o esforço de chegar as olimpíadas não se compara a causa palestina. O COA então retirou as credenciais do atleta argelino e de seu treinador e eles acabaram sendo suspensos pela IJF.

Outro caso recente foi com o atleta do iraniano Javad Foroughi, que levou a medalha de ouro em tiro esportivo com pistola de ar de 10 metros. O atleta foi acusado de terrorismo, pois ele é integrante das forças armadas do Irã, ele faz parte da Guarda Revolucionária Islâmica que é considerado pela CIA um grupo terrorista. O COI emitiu uma nota dizendo que todos os atletas que participam das

olimpíadas se adequam as regras internacionais que validam a participação na competição. E que em vários países existem atletas que também fazem parte das forças armadas.

Já o caso da atleta Krystsina Tsimanouskaya chamou atenção de muitos órgãos, a atleta de Belarus se recusou a embarcar no voo de volta para seu país. O que causou uma estranheza a todos responsáveis pelas olimpíadas. A atleta teria criticado as autoridades de seu país durante as olimpíadas, ela criticou a comissão técnica de Belarus pois teria sido inscrita em mais provas sem o seu consentimento, as autoridades ordenaram que a atleta voltasse ao país imediatamente, no aeroporto Krystsina pediu ajuda as autoridades e posteriormente pediu asilo político a Polônia. O COE está investigando o caso, a comissão afirmou que a atleta não poderia participar das provas pois estaria emocionalmente instável.

Nas últimas semanas vimos o grupo extremista talibã assumir controle no Afeganistão, e o exército dos EUA evacuando as tropas do país, as pessoas estão fazendo de tudo para conseguir sair do poder do grupo e se refugiar. Os atletas resolveram não participar das paraolimpíadas uma vez que não tinham como sair do país. Dois atletas paraolímpicos afegãos Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli, respectivamente do parataekwondo e do atletismo, conseguiram ser evacuados com alguns civis, e com isso foram a Tokyo pela disputa dos jogos, infelizmente nem todos os atletas afegãos tiveram a mesma sorte. Zakia também é a primeira mulher a representar o país em paraolimpíadas desde 2004 em Atenas.

Outro caso também sobre a evacuação do Afeganistão é da capitã de futebol da seleção feminina do país, Shabnam Mobarez, que vive nos Estados Unidos, pediu a FIFA que resgatassem as jogadoras que ainda vivem no país, ela citou um diálogo com sua colega de equipe onde a mesma pede ajuda e diz que sabe que eles vão ir a procura dela, e pergunta a jogadora pode ajudar ela. O grupo é conhecido por não deixar mulheres estudarem e trabalharem, então ser jogadora é algo inadmissível para eles.

4.2. DIVERGENCIA POLÍTICA NOS JOGOS

Um tema muito importante nessa olimpíada foi a xenofobia, pois após a pandemia de COVID-19 começou a ter muitos ataques contra pessoas asiáticas, pelo vírus ter começado na China. E pelos jogos ser em Tóquio no Japão, teve muita preocupação sobre os casos de xenofobia que poderiam acontecer.

Um exemplo de xenofobia foi os ataques que ocorreram após a primeira prova da semifinal onde o surfista Gabriel Medina acabou sendo eliminado para o japonês Kanoa Igarashi, muitas pessoas na internet acharam a pontuação do atleta japonês injusta, pois a manobra performada por Gabriel era mais difícil e teve uma pontuação menor, com isso começou ataques ao atleta japonês dizendo que o evento de Hiroshima e Nagasaki deveria ocorrer novamente, um evento durante a segunda guerra que acabou tirando a vida de milhões de japoneses.

4.3. ASPECTOS CULTURAIS NO ESPORTE

Seguindo sempre seus costumes e crenças, as atletas muçulmanas não abandonaram seus véus na hora da competição. Nas olimpíadas de 2016 no Rio, o caso da atleta de vôlei de praia, a egípcia Doaa Elghobashy, ela usou até mesmo seu burkini, pois na sua religião ela não pode mostrar

parte do corpo a pessoas que não são da família, e as regras da competição que se aplica a mulheres é usar biquíni.

Um caso que repercutiu bastante foi o caso do atacante da seleção olímpica brasileira, Paulinho. Antes da estreia da seleção verde e amarela, o atacante postou em suas redes sociais “Que Exu Ilumine o Brasil”, uma prática comum entre atletas antes de partidas importantes, mas o que causou comentários intolerantes foi o fato do atleta ser praticante do candomblé, religião de matriz africana. O que mostra que muitos brasileiros não se importam quando a publicação se refere a religiões cristãs, mas quando se trata de outras religiões sempre gera comentários ignorantes.

4.4. REPRESENTAÇÃO LGBTQIA+ NOS JOGOS

Nos jogos olímpicos do Rio 2016, a transexual Lea T teve um papel importante e fez história, a modelo brasileira conduziu a apresentação do comitê brasileiro em uma bicicleta durante a abertura no maracanã. Ela foi a primeira transexual a ter destaque na abertura dos jogos, e com isso ajudou a levantar bandeira sobre a inclusão LGBT e a diversidade de gênero.

Um tema que sempre gerou comentários adversos foi a participação de transexuais poderem competir em seus novos sexos, pois para algumas pessoas o atleta continua com os genes e força de seu antigo corpo, mas para outros isso não é verdade por causa da diferença hormonal. Em 2016 foi os jogos onde os atletas que passaram por essa mudança puderam fazer parte do evento. Não é necessário passar por cirurgia de mudança para competir, mas para o caso de mulheres transexuais, elas deveriam ter um nível de testosterona abaixo de 10nmol/l por 12 meses para que não tivessem vantagem sobre outras atletas.

4.5. RACISMO NO ESPORTE

No futebol infelizmente é muito comum escutar gritos racistas, na maioria das vezes chamando os jogadores de apelidos pejorativos, em maior parte gritos dos torcedores são contra jogadores negros. Atualmente durante as eliminatórias para a copa do mundo no Qatar 2022, aconteceu durante uma partida entre Hungria e Inglaterra, onde jogadores ingleses sofreram ataques racistas da torcida adversaria, primeiramente antes de começar o jogo, quando eles ajoelharam (um gesto considerado em apoio ao antirracismo) e receberam uma série de vaias e secundamente quando o jogador Sterling foi comemorar o gol feito onde acabaram jogando copos plásticos nele. O país já sofreu punições anteriormente por causa de homofobia e racismo na Eurocopa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A homofobia é um fato que está presente atualmente em diversas sociedades. Com o aumento do comércio global e das comunicações havia uma esperança de que as diferenças culturais, econômicas, políticas, religiosas e sociais entre os povos ficassem restritas a pequenos fatos de caráter regional, mas aconteceu o contrário.

A homofobia está presente em piadas, gestos, vestimentas, ofensas de toda a natureza e até casos mais que chegam ao crime de lesão corporal gravíssima.

Os eventos esportivos representam o momento em que muitos expectadores estão acompanhando e grupos contrários ou que desejam aflorar o seu ponto de vista aproveitam a oportunidade para

provocar os atletas com gestos ou atirando fruta para simbolizar ofensa racial ou cartazes com palavras ofensivas para os atletas que estão disputando o jogo.

Mesmo com multas e outras penalidades que são aplicadas ao torcedor infrator e ao clube que pertence o torcedor, essa prática homofóbica não tem diminuído. Por outro lado, atitudes de alguns atletas para revelar seu descontentamento político do seu povo ou de povos considerados irmãos, tem sido praticado em partida de Copa do mundo ou de Jogos Olímpicos, pois é o momento em que um grande número de pessoas está assistindo ao vivo ou irão ver nos noticiários.

Essa pesquisa identificou que a homofobia pode ser combatida com legislação, mas que o esclarecimento por meio de informação e cultura sobre as diferenças tendem a gerar resultados mais consistentes e duradouros.

6. DEFINIÇÕES E TERMOS

Burkini – Traje de banho desenvolvido para mulheres muçulmanas, cobrindo o corpo inteiro exceto rosto, mãos e pés.

COI – Comitê Olímpico Internacional

COB – Comissão Olímpica Brasileira

CBF – Confederação Brasileira de Futebol

COA – Comité Olympique et Sportif Algérien / Comitê Olímpico e Esportivo da Argélia (em português)

CIA – Central Intelligence Agency / Agência central de inteligência (em português)

EUA – Estados Unidos da América

Exu – Nas religiões de matrizes africanas ele é o orixá da comunicação e da linguagem, atua como mensageiro entre os seres humanos e as divindades.

FIFA – Federação Internacional de Futebol Associação

Hijab – Véu sagrado utilizado por muçulmanas que cobre o cabelo, as orelhas e o pescoço.

IJF – International Judo Federation / Federação Internacional de Judô (em português)

Talibã – Movimento fundamentalista e nacionalista islâmico, considerado um grupo terrorista por alguns países.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, Wagner Xavier de. A relação esporte-homofobia sob o olhar interdisciplinar. Cad. de Pesq. Interdisc. em Ci-s. Hum-s., Florianópolis, v.11, n.99, p. 207-213, jul./dez. 2010.

FARIA, Felipe Queiroz. Representação LGBT nos meios noticiosos: um estudo de caso de Pablo Vittar. UFG – Universidade Federal de Goiás: TCC – Relações Públicas, 2018.

GASTALDO, Édison. “O país do futebol” mediatizado: mídia e Copa do Mundo no Brasil., Porto Alegre: Sociologias. ano 11, nº 22, jul./dez. 2009, p. 352-369.

JUNQUEIRA, R. D. Homofobia: limites e possibilidades de um conceito em meio a disputas. Bagoas - Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 1, n. 01, 27 nov. 2012.

LAUZ, Suzana Xavier; SILVA, Francielle Molon da. Qual o preço em “se assumir”? Uma investigação sobre a revelação ou omissão da orientação sexual no ambiente de trabalho. XXIII SEMEAD Seminários em Administração. novembro de 2020. ISSN 2177-3866.

LIONÇO, Tatiana; DINIZ, Débora (Organizadoras). Homofobia & Educação: um desafio ao silêncio. Brasília: Letras Livres: Editora UnB, 2009. 196 p.

MISKOLCI, Richard. “Discreto e fora do meio” – Notas sobre a visibilidade sexual contemporânea. **Cadernos Pagu**, Campinas, SP, n. 44, p. 61–90, 2015. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8637319>. Acesso em: 12 set. 2021.

PEREIRA, Anelyse Santos Lira Soares; ALFAIA, André João Belacorça; SOUZA, Luana Elayne Cunha; LIMA, Tiago Jessé Souza. Preconceito contra homossexuais no contexto do futebol. *Psicologia & Sociedade*; 26(3), 737-745, 2017.

PINTO, Cintia Loos; VIEIRA, Kelly Carvalho; VIANA, Lílian Carolina. Os top journals de marketing e a comunidade LGBT – analisando interesses, padrões e gaps de pesquisas. XXII SEMEAD Seminários em Administração. novembro de 2019. ISSN 2177-3866.

QUEIROZ, Felipe Faria. Representação LGBT nos Meios Noticiosos [manuscrito]: um Estudo de Caso de Pablo Vittar. UFG – Universidade Federal de Goiás. Trabalho de Conclusão de Curso. 2018. CXIX, 119 f.

RUBIO, Kátia. Jogos Olímpicos da Era Moderna: uma proposta de periodização. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, v.24, n.1, p.55-68, jan./mar. 2010.

SIQUEIRA, Marcus Vinicius Soares; MEDEIROS, Bárbara Novaes; SILVA, Danuzio Weliton Gomes; CASTRO, Gustavo Henrique Carvalho de. A ascensão do imaginário político conservador entre gays na contemporaneidade. XXIII SEMEAD Seminários em Administração. novembro de 2020. ISSN 2177-3866.

SOBRAL, Helenizia Santos; SILVA, Maria Lúcia Vicente da; FERNANDES, Sheyla Christine Santos. Homofobia: o que a psicologia brasileira tem a dizer? Artigo de revisão. Rev. CES Psico, 12(3), 20-34, 2019.

SOUZA, Angelita Lúcia de Albuquerque; QUEIROGA, Cintia Valéria Assis de; TIMÓTEO, Lúcia Maria. O papel da escola no enfrentamento da homofobia. Revista de Pesquisa Interdisciplinar, Cajazeiras, n. 2, suplementar, p. 408-419, set. de 2017.